

SINOSSI

Titolo	The LongEvity-associated variant of BPIFB4: a novel tool against throMbOcytosis and "aspiriN resistAnce" in DiabetEs– Studio LEMONADE La variante di LAV-BFIFB4 associata alla longevità: un nuovo strumento contro la trombocitosi e la “resistenza all’aspirina” nel diabete
Codice	PNRR-MAD-2022-12376723
Promotore	IRCCS MultiMedica
Sperimentatori Principali	Dr. Cesare Berra Dott.ssa Gaia Spinetti Prof. Annibale Puca
Razionale	Nel diabete mellito di tipo 2 (T2DM) vi è uno squilibrio del sistema emostatico ed in particolare si riscontra: alterazione della funzione piastrinica, endoteliale e dei processi infiammatori. Ad oggi, nonostante la terapia antiaggregante ottimale condotta, molti pazienti diabetici presentano un'elevata reattività piastrinica residua che porta al fenomeno della "resistenza all'aspirina". Questi eventi sono associati ad aumento del rischio di trombosi nel paziente con T2DM. Pertanto, sono necessarie nuove strategie terapeutiche che agiscano a livello del sistema emostatico in condizioni diabetiche al fine di controllare e ridurre le complicanze cardiovascolari come gli eventi trombotici. Sulla base dei dati da noi pubblicati, la nuova variante di BPIFB4 associata alla longevità (LAV) potrebbe agire su questi meccanismi costituendo un potente strumento terapeutico che controlla e riduce le complicanze cardiovascolari. Questo studio prevede quindi di dimostrare il ruolo protettivo di LAV-BPIFB4 contro gli eventi avversi causati dal diabete.
Obiettivi Principali <i>Secondari</i>	<ul style="list-style-type: none"> • caratterizzare LAV-BPIFB4 come potenziale biomarcatore di riduzione delle anomalie piastriniche e delle complicanze vascolari, come gli eventi trombotici, nei pazienti diabetici. • valutare <i>in vitro</i> l'effetto del trattamento con la proteina LAV-BPIFB4 sulle piastrine, sulla biologia dei megacariociti e delle cellule endoteliali nel contesto diabetico.
Disegno dello studio	Studio prospettico osservazionale.
Durata dello studio	24 mesi
Numerosità campionaria	Lo studio includerà 360 pazienti, di cui 300 pazienti nel GRUPPO 1 e 60 pazienti equamente divisi nei due gruppi di controllo (GRUPPO 2 e GRUPPO 3)
Popolazione Criteri di inclusione ed esclusione	<p>GRUPPO 1</p> <p>Criteri di inclusione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Firma del consenso informato; 2. Soggetti ambo sessi con T2DM diagnosticato secondo le linee guida 2014 degli Standard Italiani di Cura del Diabete Mellito in trattamento farmacologico; 3. Età > 50 anni; 4. Ad alto rischio cardiovascolare (ESC/EASD 2019) o che hanno avuto un evento trombotico recente (nel corso dell'anno precedente l'arruolamento); 5. Trattati con aspirina.

Criteri di esclusione:

1. Qualsiasi diatesi emorragica;
2. Insufficienza renale cronica grave (GFR <30 mL/min/1,73 m²);
3. Gravi comorbidità mediche, come infiammazioni acute, neoplasie, malattie ematologiche, insufficienza cardiaca in fase terminale, infarto cerebrale, malattie polmonari;
4. Altri fattori medici, psichiatrici o comportamentali che secondo il medico, possono interferire con la partecipazione allo studio;
5. Altre malattie di gravità tale che l'aspettativa di vita sia inferiore a 12 mesi;
6. Incapacità o mancata volontà di fornire il consenso informato.

GRUPPO 2

Criteri di inclusione:

1. Firma del consenso informato;
2. Soggetti amboessesi con T2DM diagnosticato secondo le linee guida 2014 degli Standard Italiani di Cura del Diabete Mellito in trattamento farmacologico;
3. Età >50 anni;
4. Con moderato rischio cardiovascolare (ESC/EASD 2019);
5. Senza trattamento con aspirina.

Criteri di esclusione:

1. Qualsiasi diatesi emorragica;
2. Insufficienza renale cronica grave (GFR <30 mL/min/1,73 m²);
3. Gravi comorbidità mediche, come infiammazioni acute, neoplasie, malattie ematologiche, malattie polmonari;
4. Altri fattori medici, psichiatrici o comportamentali che secondo il medico, possono interferire con la partecipazione allo studio;
5. Altre malattie di gravità tale che l'aspettativa di vita sia inferiore a 12 mesi;
6. Incapacità o mancata volontà di fornire il consenso informato.

GRUPPO 3

Criteri di inclusione:

1. Firma del consenso informato;
2. Soggetti non diabetici amboessesi;
3. Età >50 anni;
4. Con o senza moderato rischio cardiovascolare (ESC/EASD 2019);
5. Non trattati con aspirina.

Criteri di esclusione:

1. Qualsiasi diatesi emorragica;
2. Insufficienza renale cronica grave (GFR <30 mL/min/1,73 m²);
3. Gravi comorbidità mediche, come infiammazioni acute, neoplasie, malattie ematologiche, malattie polmonari;
4. Altri fattori medici, psichiatrici o comportamentali che secondo il medico, possono interferire con la partecipazione allo studio;
5. Altre malattie di gravità tale che l'aspettativa di vita sia inferiore a 12 mesi;
6. Incapacità o mancata volontà di fornire il consenso informato.

Trattamenti in studio	N/A
------------------------------	-----

Allocazione dei pazienti	Lo studio includerà 300 pazienti (Gruppo 1) e due gruppi di controllo (Gruppi 2 e 3) di 30 pazienti ciascuno.
Endpoint <i>Primario</i> <i>Secondari</i>	<ul style="list-style-type: none"> • associazione tra l'aplotipo LAV-BPIFB4/i livelli plasmatici di BPIFB4 e la biologia piastrinica. • caratterizzazione <i>in vitro</i> delle piastrine, cellule endoteliali e MEG-O1 in presenza/assenza della proteina ricombinante LAV-BPIFB4.
Analisi Statistica	<p>Tutti i dati saranno raccolti con il software DSI e analizzati con Graphpad Prism 9 o con il software SAS v 9.4 (SAS. Institute Inc., Cary, NC, USA). Le variabili continue saranno riassunte come media e deviazione standard o mediana e quartili, a seconda dei casi. Le variabili categoriche saranno presentate come frequenze e percentuali. Tutte le variabili continue saranno analizzate tramite test di Kolmogorov Smirnov per verificarne la normalità e successivamente confrontate tra i tre gruppi in studio per valutare eventuali differenze. In caso di distribuzione normale si ricorrerà all'analisi della varianza (ANOVA), in caso di non normalità si utilizzerà il test non parametrico di Kruskal-Wallis. In caso di differenze significative, verranno utilizzati test per confronti multipli per studiare nel dettaglio la significatività individuata. Relativamente al solo gruppo di pazienti diabetici in trattamento con aspirina (GRUPPO 1), i soggetti saranno suddivisi in due gruppi in base alla presenza/assenza dell'aplotipo LAV-BPIFB4 e le variabili raccolte saranno confrontate tra i due gruppi utilizzando il test del Chi-quadro o il test esatto di Fisher, per le variabili categoriche e il test T di Student o il test non parametrico di Wilcoxon per le variabili continue, a seconda della normalità della variabile in esame. Gli stessi test statistici saranno successivamente utilizzati per confrontare le variabili tra ulteriori due gruppi di pazienti, definiti suddividendo il GRUPPO 1 in base alla mediana dei livelli di espressione della proteina BPIFB4. Inoltre, saranno utilizzati modelli di regressione lineare e correlazione per valutare l'associazione tra le principali variabili continue di interesse: livelli di espressione di BPIFB4 e di piastrine. Infine, saranno applicati modelli di regressione logistica univariata e multivariata per valutare l'associazione tra le variabili e la presenza dell'aplotipo LAV-BPIFB4. Ogni possibile variabile di confondimento raccolta tramite eCase Report Form (CRF) sarà valutata ed eventualmente inserita come covariata nei modelli multivariati. Dopo il follow-up di 9 mesi, i pazienti del GRUPPO 1 saranno rivalutati per verificare la frequenza di insorgenza di MACE e trombosi. Per realizzare l'endpoint secondario, sarà utilizzato il plasma dei pazienti per verificarne le proprietà pro-differenziate e pro-infiammatorie sulle cellule MEG-01 e sui modelli di endotelio (HUVEC). I risultati di citofluorimetria e le informazioni anamnestiche dei pazienti saranno utilizzate per raggruppare i dati. I risultati ottenuti saranno analizzati conformemente alla storia clinica di ciascun paziente. Per gli esperimenti <i>in vitro</i> i soggetti saranno suddivisi in base alla presenza/assenza della proteina ricombinante LAV-BPIFB4, pertanto saranno utilizzati i test per i confronti tra due gruppi, come descritto in precedenza. Per tutte le analisi si considererà un valore di $p < 0,05$ come soglia di significatività statistica.</p>
Calcolo della numerosità campionaria	Non sono disponibili ad oggi dati utili per calcolare la numerosità del campione. Basiamo quindi la numerosità campionaria sull'assunto che è necessario un numero minimo di 30 soggetti per gli studi esplorativi come definito da Lancaster et al. (9). Poiché il genotipo LAV è presente nel 10%

	<p>della popolazione generale, ci proponiamo di arruolare almeno N=300 pazienti con T2DM che assumono aspirina (gruppo 1). Tutti i soggetti che si rivolgono all'unità di Diabetologia di MultiMedica saranno arruolati durante il primo anno del progetto se rispettano i criteri di inclusione. I gruppi di controllo (2 e 3) saranno composti da N=30 soggetti ciascuno. Stante quanto finora premesso, se ipotizzassimo un valore medio di BPIFB4 nel gruppo 1 assimilabile a quello emerso da nostre precedenti indagini preliminari per i soggetti tra i 65 e 75 anni ($42,03 \pm 59,47$ ng/ml), con una numerosità pari a 300 pazienti, ci si potrebbe aspettare una differenza di medie nei livelli di BPIFB4 nei due aplotipi, pari a 11,13 ng/ml, con un errore alfa pari al 5% e una potenza del 90%.</p>
--	---